

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan dewasa ini tengah ditingkatkan, terutama pada beberapa daerah yang selama ini terisolasi memiliki peranan penting dalam menunjang aktifitas perekonomian masyarakat setempat. Adanya perkembangan ekonomi masyarakat menjadikan alat transportasi sebagai kebutuhan pokok untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Meningkatnya intensitas kegiatan masyarakat di jalan raya tersebut melahirkan berbagai permasalahan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Implikasi dari permasalahan tersebut berkaitan dengan pelanggaran hukum lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, ketidak teraturan pengguna jalan, dan kemacetan lalu lintas di jalan.¹

Lalu lintas dan angkutan yang ada di jalan adalah suatu kesatuan system yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, dan jaringan yang ada jalan. Makna lalu lintas dapat kita lihat pada Pasal 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan angkutan jalan ayat 2 yaitu : “Lalu Lintas Adalah Gerakan Dan Orang Di Ruang Lintas Jalan.”

Semua aktifitas yang berlangsung di ruang lintas jalan adalah suatu aktifitas lalu lintas. Angkutan, jalan dan kendaraan merupakan suatu yang

¹ Junef Muhar. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni (2014), hlm. 58.

sangat penting bagi kehidupan manusia pada masa ini di karenakan, semua aktifitas dapat di permudah menggunakan kendaraan itu sendiri. Hubungan Antara jalan dan kendaraan tidak dapat kita pisahkan karna merupakan suatu kesatuan yang saling terhubung dalam penyelenggaraan jaringan lalu lintas. Selain itu sistem angkutan dan kendaraan merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota.

Pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang sering terjadi dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir ditempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain. Pelanggaran tersebut terjadi justru pada jam-jam sibuk dimana aktivitas masyarakat di jalan raya meningkat.

Indonesia mengalami peningkatan pesat seiring bertambahnya peningkatan alat transportasi bermotor demikian halnya juga terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun masih ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, kelalaian pengemudi, jalan berlubang, kemacetan lalu lintas, volume kendaraan yang tinggi melalui

ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain.²

Undang-Undang No 22 tahun 2009 yaitu pada Bab XX Pasal 273 sampai dengan Pasal 317 secara detail membahas dan mengatur apa saja ketentuan pidana yang diberikan apabila pelanggar melakukan suatu tindak pidana lalu lintas. selain itu Adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut bertujuan memberikan batasan bagi pengguna jalan agar tidak sembarangan ketika mengoperasikan kendaraannya di jalan raya serta mengatur segala bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang kemungkinan bisa dilakukan oleh pengguna jalan raya.

Tujuh pengelompokan didalam struktur peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur didalam UndangUndang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu

1. Peraturan mengenai Jalan dan Lalu Lintas
2. Peraturan mengenai kendaraan
3. Peraturan mengenai pengemudi
4. Peraturan mengenai industri transportasi
5. *Road user charges*
6. Sanksi bagi pelanggar peraturan lalu lintas
7. Standar-standar lalu lintas.

² *Ibid* hlm.53

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana Polres yang bertanggung jawab menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup di bidang lalu lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga mendukung upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan juga pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Salah satu Upaya yang di lakukan Anggota Kepolisian Satuan Lalu Lintas dalam pelaksanaan tugasnya adalah pembinaan lalu lintas jalan raya, sebagai upaya preventif dalam mencegah ketidaknyamanan dan ancaman keselamatan dalam berkendara, salah satu contoh perlengkapan yang harus ada ketika berkendara yaitu Helm SNI (Standar Nasional Indonesia). Pengendara diwajibkan membawa serta kelengkapan administrasi kendaraan berupa STNK dan bukti kecakapan/keterampilan berkendara berupa Surat Ijin Mengemudi. Pengendara yang tidak memenuhi kriteria aman dalam berkendara serta tidak membawa kelengkapan yang seharusnya ada ketika berkendara maka akan di

³ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

kenakan pelanggaran lalu lintas yang selanjutnya akan dilakukan penindakan pelanggaran oleh Satuan Lalu Lintas.⁴

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah hukuman berupa denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Ada tiga fungsi utama tilang yaitu pertama Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri, kedua Sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera, ketiga Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita, seperti SIM, STNK atau kendaraan. Sejalan dengan Kebijakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 13 Juli 2016 lalu, Jenderal Polisi Prof. Drs H M Tito Karnavian MA, PhD, mengusung terwujudnya Polri yang makin profesional, modern, dan terpercaya, maka peningkatan pelayanan publik yang harus berbasis teknologi informasi (TI), kemajuan teknologi pada zaman era globalisasi ini akan membantu penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan pelanggaran khususnya Pelanggaran berkendara lalu lintas jalan raya.⁵

Alat elektronik yang menggunakan teknologi Automatic License Plate Recognition (ANPR) berupa kamera yang otomatis mendeteksi kendaraan bermotor dan pelanggaran lalu lintas. Pada masyarakat awam, istilah ETLE lebih dikenal dengan E-Tilang. E-Tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak

⁴ Junef Muhar, *Op Cit*, hlm.59

⁵ Abdul Hamid, *Lalu lintas dan Angkutan Jalan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta , (2009), hlm 23.

kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Dengan sistem E-Tilang, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar.⁶

Setelah mendapatkan notifikasi pembayaran denda tilang, pelanggar dapat langsung menunjukkan kepada petugas bahwa tilang sudah terbayar, kemudian pelanggar dapat mengambil barang sitaan dan melanjutkan perjalanan. Hasil putusan sidang tilang tentang denda yang harus dibayar oleh pelanggar menunggu pelaksanaan sidang. Saat vonis ditetapkan oleh pengadilan tentang nominal denda tilang, pelanggar akan mendapatkan pemberitahuan berupa notifikasi dan pengembalian denda yang sudah di bayar pelanggar melalui rekening bank milik pelanggar.

Penerapan E-Tilang merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya.

Di Polresta Kota Bengkulu Mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebelumnya, sebanyak 2.907 pelanggar lalu lintas terjaring Operasi Zebra Nala 2023 di Kota Bengkulu. Total pelanggar lalu lintas yang

⁶ Setiyanto, Gunarto & Wahyuningsih, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Jakarta, (2017), hlm. 23

ditilang manual mencapai 105 orang pelanggar lalulintas. Sedangkan yang dikenakan tilang elektronik, atau melalui ETLE yaitu sebanyak 316 pelanggar lalulintas. Sisanya yaitu sebanyak 2.486 pelanggar lalu lintas hanya diberi sanksi teguran saja oleh pihak kepolisian.

Jumlah pelanggar lalulintas yang terjaring saat Operasi Zebra Nala tersebut tentunya mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Pada tahun 2022 lalu, jumlah pelanggar lalu lintas yang terjaring saat Operasi Zebra Nala hanya mencapai 939 orang. Angka tersebut tentunya mengalami peningkatan hingga 210 persen jika dibandingkan tahun 2022 lalu. Begitu juga untuk pelanggar yang dikenai sanksi tilang manual yang di tahun 2022 lalu masih dilarang. Sehingga jika dibandingkan dengan data pelanggar yang dikenai tilang manual pada tahun ini yang mencapai 105 pelanggar, tentu angka ini jika dipersentasekan angkanya mencapai 100 persen. Sedangkan untuk tilang melalui ETLE, mengalami peningkatan sebesar 48 persen jika dibandingkan tahun lalu, yang hanya berada di angka 214 pelanggar. Jumlah pelanggar lalu lintas yang mendapat sanksi teguran mengalami peningkatan sebesar 243 persen.⁷

Kasus pelanggaran peraturan lalu lintas di Kota Bengkulu Tahun 2024 yang terekam aplikasi tilang elektronik atau ETLE selama kurang dari dua bulan terakhir terbilang tinggi. Polresta Bengkulu menyebut sedikitnya ada 371 pelanggar.

⁷ <https://bengkulu.tribunnews.com/2023/09/18/meningkat-210-persen-2907-pelanggar-lalu-lintas-terjaring-operasi-zebra-nala-2023-di-kota-bengkulu> di Download 4 Mei 2024

Sarana yang di gunakan oleh aparat satuan Lalu Lintas dalam penerapan E-tilang berupa pemasangan beberapa kamera CCTV di beberapa titik Persimpangan dan lampu lalulintas. Selain itu juga di bantu dengan bantuan Program Software yang langsung mencatat apabila terjadi suatu tindak pelanggaran lalulintas yang terekam oleh kamera CCTV.

Kendala dalam penerapan Sanksi E-tilang di Daerah Kota Bengkulu seperti masih kurangnya aparat yang mengerti tentang pemerosesan E-tilang itu sendiri dan masih kurang lengkapnya sarana dan prasarana penunjang Etilang itu sendiri. Dengan Uraian diatas mendorong penulis untuk lebih mengenal dan mengetahui tentang “Penerapan E-Tilang Lalu Lintas oleh SATLANTAS Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas Dan Angkutan Jalan Diwilayah Hukum Kota Bengkulu”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Penerapan E-Tilang Lalu Lintas oleh SATLANTAS Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas Dan Angkutan Jalan Di wilayah Hukum Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh SatLantas Polresta Bengkulu dalam melakukan penerapan E-Tilang Lalu lintas bagi pelanggar lalu lintas di wilayah Hukum Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Penerapan E-Tilang Lalu Lintas oleh SATLANTAS Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas Dan Angkutan Jalan Diwilayah Hukum Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Upaya yang dilakukan oleh SatLantas Polresta Bengkulu dalam melakukan penerapan E-Tilang Lalu lintas bagi pelanggar lalu lintas di wilayah Hukum Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini akan memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu hukum Lalu lintas di Bengkulu, khusus nya kajian tentang Penerapan E-Tilang Lalu Lintas oleh SATLANTAS Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas Dan Angkutan Jalan Diwilayah Hukum Kota Bengkulu.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi para pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dalam menyusun perangkat perundang- undangan yang lebih memadai berkaitan dengan Penerapan E-Tilang Lalu Lintas.
3. Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi para Praktisi di bidang Penerapan E-Tilang Lalu Lintas oleh

SATLANTAS Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas Dan Angkutan Jalan Diwilayah Hukum Kota Bengkulu sehingga dapat membantu dalam merumuskan langkah-langkah kongkrit.

E. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Penerapan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Nurdin Usman ,penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁸

Penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti

⁸ Nurdin Usman , konteks implementasi berbasis kurikulum , Jakarta, Grasisndo (2002) Hlm. 70

bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan⁹

2. Sistem E-Tilang

Penerapan tilang elektronik ini berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik dan (2); pasal 249 ayat (3), pasal 272 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22/2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, dan serta PP Nomor 80/2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dimaksudkan untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu untuk meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.¹⁰

Model pelanggaran yang terdata melalui E-Tilang adalah pelanggaran ganjil-genap, pelanggaran marka dan rambu jalan, pelanggaran batas kecepatan, kesalahan jalur, kelebihan daya angkut dan dimensi, menerobos lampu merah, melawan arus, mengemudi dengan kecepatan

⁹ Guntur Setiawan, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan, Jakarta, Balai Pustaka (2004) Hlm. 39.

¹⁰ Krisna Ayu Biana Wati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemacetan Lalu Lintas Terhadap Pengendara Sepeda Motor Diruas Jalan Mranggen Majapahit Semarang" (, Universitas Maritim Amni) , (2019), hlm.6

melebihi batas, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dan menggunakan ponsel saat berkendara.

Mekanisme kerja *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sebagai berikut: pertama apabila ada seorang pengendara yang menerobos lampu merah, jenis pelanggarannya akan dimasukkan ke dalam aplikasi hingga muncul nomor akun dan penjelasan berapa denda yang harus dibayarkan. Kedua, nomor akun akan segera diberikan kepada pengendara tersebut agar ia dapat melunasi denda ke bank yang sudah ditunjuk untuk membantu sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Tetapi sebelumnya, kepolisian bakal menahan barang bukti, mulai dari SIM atau STNK. Ketiga Aplikasi juga akan memberi informasi kepada petugas melalui tanda merah dan hijau. Warna merah tanda pelanggar belum membayar denda, sementara warna hijau bukti sudah dilunasi. Sistem tersebut juga bisa mempermudah proses tilang tanpa harus datang sidang. Keempat jika sudah dibayar dan lampu aplikasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) menjadi hijau, pengendara dapat segera kembali mengambil barang bukti yang ditahan oleh petugas.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Adapun pengertian

pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa seseorang berupaya untuk berperilaku tertib serta mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai criteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan lalu lintas yang berlaku.

Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Pembayaran uang denda tilang pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan setelah adanya putusan atau dapat dilaksanakan pada saat pemberian surat tilang cara penitipan kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pelanggar akan mendapatkan bukti pembayaran dan bank dan membawa bukti pembayaran tersebut ke Kepolisian dan bisa mengambil SIM, STNK, maupun Kendaraan yang telah disita. Apabila pelanggaran telah membayar, kepolisian akan mendapatkan pemberitahuan di aplikasi

E-Tilang tersebut. Bukti pembayaran tersebut dapat digunakan untuk mengambil barang yang disita oleh petugas dengan menunjukkan bukti pembayaran tersebut.

F. Sistematika Penelitian

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Penelitian
- B. Identifikasi Masalah
- C. Maksud dan Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Teori
- F. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS DAN PELANGGARAN LALU LINTAS

- A. Teori Penegakan Hukum
- B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas
- C. Tugas dan Wewenang Polri dalam Bidang Lalu Lintas
- D. Definisi Pelanggaran Dan Pelaku
- E. Definisi Pelanggaran Lalu Lintas
- F. Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas
- G. Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas
- H. Penerapan Pengaturan E-Tilang

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Informan Penelitian
- D. Metode Pengumpulan Data
- E. Metode Analisa Data

BAB IV PENERAPAN E-TILANG LALU LINTAS OLEH SATLANTAS

TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIWILAYAH HUKUM KOTA BENGKULU

- A. Penerapan E-Tilang Lalu Lintas oleh SATLANTAS Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas Dan Angkutan Jalan Diwilayah Hukum Kota Bengkulu
- B. Upaya yang dilakukan oleh SatLantas Polresta Bengkulu dalam melakukan penerapan E-Tilang Lalu lintas bagi pelanggar lalu lintas di wilayah Hukum Kota Bengkulu

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS DAN PELANGGARAN LALU LINTAS

A. Teori Penegakan Hukum

Banyak yang menyebut-nyebut bahwa salah satu sebab mengapa Indonesia sangat sulit untuk ke luar dari krisis moneter yang melanda pada tahun 1998, adalah *law enforcement* di Indonesia yang terbilang sangat jelek sehingga Indonesia cukup susah ke luar dari krisis tersebut di bandingkan dengan negara-negara tetangga yang sama-sama menghadapi krisis moneter. Dari sudut pandang seperti ini, jelas sekali terasa bahwa sektor hukum harus didayaupayakan agar pembangunan masyarakat dan pembangunan bangsa dapat dilaksanakan atau bahkan di percepat.

Dalam hal ini fungsi hukum sebagai rekayasa sosial kurang diberdayakan, padahal seperti yang dikatakan oleh Roscoe Pound bahwa sebenarnya hukum dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa social, atau dengan perkataan lain, seperti yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembangunan, di mana hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum difungsikan sebagai alat atau sarana yang mengatur pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.¹¹

¹¹ Kusumaatmadja, 2002, , *Konsep-konsep Hukum Pembangunan*, Bandung, Hlm. 88

Menjamin agar tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik, maka bukan hanya di butuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan perkataan lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik, Jika memang jeleknya masalah penegakan hukum di Indonesia sudah sampai di titik nadir seperti pendapat banyak orang tersebut, bagaimana caranya hukum dapat ditegakkan.

Salah satu pelopor ajaran *Critical Legal Studies* yaitu Roberto Mangabeira Unger menyatakan kritik yang utama dari aliran *Critical Legal Studies* adalah kritik terhadap formalisme dan objektivisme.¹²

Menurut penganut ajaran *Critical Legal Studies* tersebut, anggapan kebanyakan orang bahwa antara hukum dan politik terpisah satu sama lain, dan hukum tersebut menurut mereka akan diterapkan oleh pengadilan secara adil. Hal tersebut menurut para penganut *Critical Legal Studies* hanya dianggap sebagai ‘mitos’ belaka.¹³

Para penganut *Critical Legal Studies* beranggapan bahwa pada prinsipnya hukum tidak mempunyai dasar yang objektif dan tidak ada yang namanya kebenaran sebagai tempat berpijak dari hukum, jadi hukum tidak mempunyai dasar berpijak yang adanya hanya kekuasaan.

¹² Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung , Hlm. 44.

¹³ *Ibid*

Karena hukum bukan berdasar atas kebenaran yang objektif, melainkan hanya berdasarkan atas kekuasaan, maka menurut para pembela dari gerakan *Critical Legal Studies*, hukum hanya merupakan alat kekuasaan bagi penguasa. Yang menjadi ukuran bagi hukum bukanlah benar atau salah, bermoral atau tidak bermoral, melainkan hukum merupakan apa saja yang di putuskan dan di jalankan oleh kelompok masyarakat yang paling berkuasa.

Hukum harus di tafsirkan yang nyatanya akan di tafsirkan menurut keinginan yang menafsirkan, dan penafsir hukum tersebut selalu mempunyai perasaan dan kepentingannya sendiri, sehingga yang namanya 'keadilan' hanya merupakan semboyan retorik yang digunakan oleh kelompok mayoritas untuk menjelaskan apa yang mereka inginkan. Keinginan pihak minoritas tidak pernah menjadi hasil penafsiran hukum dan mereka selalu menjadi bulan-bulanan dari hukum.

Pada prinsipnya, *Critical Legal Studies*, menolak anggapan ahli hukum tradisional yang mengatakan sebagai berikut :¹⁴

1. hukum itu objektif, artinya kenyataan adalah tempat berpijaknya hukum
2. hukum itu sudah tertentu, artinya hukum menyediakan jawaban yang pasti dan dapat di mengerti
3. hukum itu netral, yakni tidak memihak ke pihak tertentu. Padahal yang benar adalah bahwa hukum itu tidak pernah netral dan hakim

¹⁴ Ibid, Hlm. 45

hanya berpura-pura, atau percaya secara naif bahwa dia mengambil putusan yang netral dan tidak memihak dengan mendasari putusannya pada undang-undang, yurisprudensi atau prinsip-prinsip keadilan. Padahal mereka selalu bias dan selalu di pengaruhi oleh ideology, legitimasi, dan mistifikasi yang di anutnya untuk memperkuat kelas yang dominan.

Sebenarnya para penganut ajaran *Critical Legal Studies* ini mengkritik pandangan tradisional atas hukum dalam kenyataannya, baik hukum di negara maju seperti di tempat lahirnya ajaran ini yaitu Amerika Serikat, tetapi juga sebenarnya lebih terasa kritiknya itu untuk hukum yang belum begitu berkembang yang umumnya ada di negara-negara dunia ketiga.

Dalam hal bobroknya praktek penegakan hukum di Indonesia, kritikan dari kaum penganut ajaran *Critical Legal Studies* ini bukan hanya cukup sesuai dengan kenyataan, melainkan juga sangat membantu dalam menolong menguraikan benang kusut dan carut-marut penegakan hukum tersebut. Karena itu menjadi sangat relevan bagi para jurist Indonesia dalam memperbaiki proses penegakan hukumnya, untuk mengetahui bagaimana jalan keluar yang akan di tawarkan oleh aliran *Critical Legal Studies* yang saat ini belum begitu jelas benar dan masih dalam proses pembentukannya.

Hukum harus mampu mencerna segala perubahan secara tenang dan baik-baik. Sekarang berada di tengah-tengah perubahan yang boleh dikatakan "berkualitas akut". Globalisasi, dunia tanpa pembatas, skenario elit politik, suksesi, korupsi, kolusi, nepotisme, supremasi hukum,

demokratisasi, HAM, disintegrasi bangsa dan intrik-intrik politik, yang kesemuanya harus dihadapi oleh hukum.

Siap atau tidak, hukum harus mampu secara langsung berhadapan dengan perilaku yang muncul dari kesadaran baru tersebut. Secara ringkas, hukum adalah "alat kontrol" masyarakat dengan segala perundang-undangan yang berlaku dan harus ditaati masyarakat.

Dalam menghadapi perubahan perilaku masyarakat, maka hukum harus dapat dengan cepat "masuk" dan beradaptasi ke dalam iklim perubahan tersebut, supaya tidak terasa asing bagi masyarakatnya sendiri. Keterasingan tersebut akan dibayar dengan menurunnya citra hukum di mata masyarakat. Sebagai konsekuensi logis dari kenyataan tersebut, maka sangat diperlukan hukum yang selalu mengikuti konsep, orientasi dan masalah-masalah (*issue*) yang setiap saat berubah secara cepat.

Singkatnya, supremasi hukum jangan dijadikan "simbol" saja. Hukum bersama-sama masyarakat berbuat sebagai kaidah dan norma dalam pembentukan perilaku yang baik dan terkendali. Apabila hukum terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia mengakomodasi segala permasalahan, maka hukum dapat bekerja dengan baik dan bersifat fleksibel. Sebaliknya hukum akan menjadi antagonis atau berseberangan dengan masyarakat manakala hukum masih berada pada pijakan yang tertutup dan tidak transparan.

Hukum tidak hanya merupakan unsur "tekstual" saja, yang dipandang dari kaca mata Undang-undang. Namun hukum juga merupakan unsur

"kontekstual", yang dapat dilihat dari prespektif yang lebih luas. Hukum bukanlah robot yang hanya diperintah begitu saja. Dalam kompleksitasnya, masyarakat hukum masih menggantungkan keputusan-keputusan yang akan diambil sewaktu menghadapi suatu perkara.

Dalam suasana perubahan yang serba cepat dan kompleks ini, perwujudan supremasi hukum akan memenuhi lebih banyak para "pekerja hukum" yang mampu bertanggungjawab, berdedikasi, bermoral dan mempunyai intelektual tinggi yang mampu mengatasi berbagai permasalahan. Mereka itu dibutuhkan agar keberadaan hukum tidak menjadi "monumen keterasingan". Untuk itu diperlukan aparat yang dapat mendengar, membaca dan membuka pikiran serta hatinya, agar hukum tidak hanya sebagai pelengkap dan nyaris ditertawakan sebagai cerita dan dongeng bagi anak cucu kelak.

Memang berat mencapai standar ideal tersebut. Namun bagaimanapun beratnya, unsur-unsur penegak hukum yang seperti itulah yang dibutuhkan untuk menghadapi segala permasalahan sebagai "promatika baru" di waktu mendatang, agar supremasi hukum secara cepat dapat terwujud.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

Lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum Menurut poerwadarminta dalam kamus umum bahasa

¹⁵ www.transparansi.or.id.com

Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Dengan demikian lalu lintas adalah merupakan gerak lintas manusia dan atau barang dengan menggunakan barang atau ruang di darat, baik dengan alat gerak ataupun kegiatan lalu lintas di jalan yang dapat menimbulkan permasalahan seperti terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.

Komponen utama yang pertama atau suatu sistem *head way* (waktu antara dua kendaraan yang berurutan ketika melalui sebuah titik pada suatu jalan) Lalu lintas adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen, meliputi semua jenis prasarana infrastruktur dan sarana dari semua jenis angkutan yang ada, yaitu : jaringan jalan, pelengkap jalan, fasilitas jalan, angkutan umum dan pribadi, dan jenis kendaraan lain yang menyelenggarakan proses pengangkutan, yaitu memindahkan orang atau bahan dari suatu tempat ketempat yang lain yang dibatasi jarak tertentu.¹⁶

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, didefinisikan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas penumpang.¹⁷

¹⁶ Subekti. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita. hlm. 74

¹⁷ Suwardjoko P. Warpani. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Institute Teknologi Bandung. hlm.1

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.

a. Manusia Sebagai Pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dll). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

b. Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas

c. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas

dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.

C. Tugas dan Wewenang Polri dalam Bidang Lalu Lintas

Sama seperti tugas dan wewenang Polri dalam bidang-bidang yang lain, tugas dan wewenang Polri dalam bidang lalu lintas juga dapat dikelompokkan ke dalam tugas dan wewenang sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, serta melakukan perlindungan,¹⁸ pengayoman dan pertolongan kepada masyarakat.

Dalam rangka menjaga Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalulintas, Polri (Polantas) diberi tugas dan wewenang menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, seperti mengatur kelancaran arus lalu lintas dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bidang penegakan hukum, Polri (Polantas) diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana lain yang berhubungan lalu lintas dan angkutan jalan.

Sementara dalam hal pengayoman, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, Polri diberi tugas dan wewenang untuk memberikan sertifikasi berupa SIM kepada pengemudi kendaraan bermotor agar warga masyarakat, dalam menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi di

¹⁸ Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian dengan mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian.

jalan untuk melindungi masyarakat dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh pengendara yang tidak terampil, dalam mengemudikan kendaraan Roda 2 (R2) dan kendaraan Roda Empat (R4).

Pada prinsipnya mengenai tugas dan wewenang Polri Polres Bengkulu dalam bidang penyidikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas berbeda dengan penyidikan untuk tindak pidana yang lain, karena dasar hukum yang digunakan adalah sama yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, terutama dalam Pasal 5 Ayat (1). Tugas dan wewenang Polri yang demikian itu diatur juga Pasal 14, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Kemudian Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas dan wewenang POLRI telah diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum, dan

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Yulies Tiena Masriani, Perbuatan pidana adalah ”perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman”.¹⁹

Selanjutnya menurut Yulies Tiena Masriani, Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁰

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Dalam masyarakat yang teratur tiap orang dalam hidupnya sehari-hari, baik dalam perbuatan, ucapan maupun dalam pikirannya dibatasi oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat itu. Ia tidak dapat berbuat,

¹⁹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. 2008. Hlm.63

²⁰ Ibid

berkata dengan semau-maunya yang dapat menimbulkan pertentangan atau konflik dengan orang sekitarnya. Jika masyarakat atau setiap orang berbuat sekehendaknya maka masyarakat yang demikian akan menjadi kacau, untuk itu masyarakat tersebut harus tunduk pada norma-norma yang ada.

Oleh karena itu ditetapkan oleh manusia itu sendiri apa yang boleh dan apa yang tidak boleh atau dilarang. Aturan-aturan tersebut ada yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, ada yang ditetapkan dalam berbagai peraturan hukum. Salah satu bentuk peraturan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mencantumkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan misalnya membunuh, mencuri, menganiaya, mencemarkan nama baik seseorang dan sebagainya.

Meskipun penyelesaian kecelakaan lalu lintas telah diatur dengan jelas dan tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi dalam pelaksanaan peraturan lalu lintas oleh kepolisian terdapat dua tugas hukum yaitu untuk menciptakan ketertiban atau keterkaitan dan kebebasan atau ketentraman. Hal ini disebabkan oleh karena disatu pihak warga masyarakat secara relatif bebas untuk mempergunakan fasilitas jalan raya, akan tetapi dilain pihak kebebasan tersebut dibatasi oleh kebebasan pihak lain sebagai pemakai jalan raya.

Peranan aparat kepolisian khususnya polisi lalu lintas diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas, serta dibantu oleh

masyarakat pengguna fasilitas jalan raya melalui kewajiban-kewajiban dalam mematuhi peraturan laln lintas, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LaIn Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 105 yang menyatakan bahwa, setiap orang yang menggunakan jalan wajib :²¹

- a. Berperilaku tertib; dan / atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan jalan dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Selanjutnya pada Pasal 106 disebutkan bahwa :²²

- a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan .
- c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan :
 - 1). Rambu perintah atau rambu larangan;
 - 2). Marka jalan;
 - 3). Alat pemberi isyarat lalu lintas;

²¹ Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LaIn Lintas dan Angkutan Jalan

²² Pasal 106

- 4). Gerakan lalu lintas;
- 5). Berhenti dan parkir;
- 6). Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- 7). Kecepatan maksimal atau minimal; dan / atau
- 8). Tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.

D. Definisi Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran mempunyai kata dasar “langgar” yang dapat berarti bertubrukan; bertumbukan, serang menyerang, bertentangan: tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku Berbagai undang- undang tentang hukum pidana dapat ditemukan atau disimpulkan berbagai penggolongan tindak pidana yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Penggolongan tindak-tindak pidana yang terang dan tegas dengan beberapa konsekuensi diadakan dalam perundang-undangan di Indonesia adalah penggolongan kejahatan dan pelanggaran, atau dalam bahasa belanda *misdrifven en overtredingen*.²³

Sama seperti tugas dan wewenang Polri dalam bidang-bidang yang lain, tugas dan wewenang Polri dalam bidang lalu lintas juga dapat dikelompokkan ke dalam tugas dan wewenang sebagai penjaga keamanan

²³ Wirjono Projodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 32

dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, serta melakukan perlindungan,²⁴ pengayoman dan pertolongan kepada masyarakat.

Dalam rangka menjaga Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalulintas, Polri (Polantas) diberi tugas dan wewenang menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, seperti mengatur kelancaran arus lalu lintas dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bidang penegakan hukum, Polri (Polantas) diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana lain yang berhubungan lalu lintas dan angkutan jalan. Sementara dalam hal pengayoman, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, Polri diberi tugas dan wewenang untuk memberikan sertifikasi berupa SIM kepada pengemudi kendaraan bermotor agar warga masyarakat, dalam menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan untuk melindungi masyarakat dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh pengendara yang tidak terampil, dalam mengemudikan kendaraan Roda 2 (R2) dan kendaraan Roda Empat (R4). Pada prinsipnya mengenai tugas dan wewenang Polri Polres Bengkulu dalam bidang penyidikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas berbeda dengan penyidikan untuk tindak pidana yang lain, karena dasar hukum yang digunakan adalah sama yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, terutama dalam Pasal 5 Ayat

²⁴ Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian dengan mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian.

(1). Tugas dan wewenang Polri yang demikian itu diatur juga Pasal 14, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Kemudian Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas dan wewenang POLRI telah diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Yulies Tiena Masriani, Perbuatan pidana adalah ”perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman”.²⁵

Selanjutnya menurut Yulies Tiena Masriani, Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-

²⁵ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. 2008. Hlm.63

syarat sebagai berikut:²⁶

- e. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- f. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- g. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- h. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Dalam masyarakat yang teratur tiap orang dalam hidupnya sehari-hari, baik dalam perbuatan, ucapan maupun dalam pikirannya dibatasi oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat itu. Ia tidak dapat berbuat, berkata dengan semau-maunya yang dapat menimbulkan pertentangan atau konflik dengan orang sekitarnya. Jika masyarakat atau setiap orang berbuat sekehendaknya maka masyarakat yang demikian akan menjadi kacau, untuk itu masyarakat tersebut harus tunduk pada norma-norma yang ada.

Oleh karena itu ditetapkan oleh manusia itu sendiri apa yang boleh dan apa yang tidak boleh atau dilarang. Aturan-aturan tersebut ada yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, ada yang ditetapkan dalam berbagai peraturan hukum. Salah satu bentuk peraturan

²⁶ *Ibid*

tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mencantumkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan misalnya membunuh, mencuri, menganiaya, mencemarkan nama baik seseorang dan sebagainya.

Meskipun penyelesaian kecelakaan lalu lintas telah diatur dengan jelas dan tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi dalam pelaksanaan peraturan lalu lintas oleh kepolisian terdapat dua tugas hukum yaitu untuk menciptakan ketertiban atau keterkaitan dan kebebasan atau ketentraman. Hal ini disebabkan oleh karena disatu pihak warga masyarakat secara relatif bebas untuk mempergunakan fasilitas jalan raya, akan tetapi dilain pihak kebebasan tersebut dibatasi oleh kebebasan pihak lain sebagai pemakai jalan raya.

Peranan aparat kepolisian khususnya polisi lalu lintas diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas, serta dibantu oleh masyarakat pengguna fasilitas jalan raya melalui kewajiban-kewajiban dalam mematuhi peraturan lalu lintas, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 105 yang menyatakan bahwa, setiap orang yang menggunakan jalan wajib :²⁷

- a. Berperilaku tertib; dan / atau

²⁷ Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan jalan dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Selanjutnya pada Pasal 106 disebutkan bahwa :²⁸

- a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan .
- c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan :
 - 1). Rambu perintah atau rambu larangan;
 - 2). Marka jalan;
 - 3). Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - 4). Gerakan lalu lintas;
 - 5). Berhenti dan parkir;
 - 6). Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - 7). Kecepatan maksimal atau minimal; dan / atau
 - 8). Tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.

²⁸ Pasal 106

E. Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.²⁹

Tentang pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.³⁰

Dikatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro, yang mengartikan pelanggaran sebagai “perbuatan

²⁹ Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989, hlm 74

³⁰ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin, Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983, hlm.13

melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum”.³¹

Pelanggaran menurut Sudarto,³² “*wetsdelict*, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dirumuskan tentang pengertian lalu lintas angkutan jalan secara sendiri-sendiri yakni sebagai berikut: Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolanya”.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan”.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan”.

Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas angkutan jalan adalah gerak pindah orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan dan

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1981, hlm. 28.

³² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 57.

sarana jalan yang diperuntukkan bagi umum. Kendaraan yang dimaksud adalah meliputi baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor.

Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.³³

Definisi pelanggaran lalu lintas yang dikemukakan oleh Awaloedin tersebut di atas ternyata masih menggunakan rujukan atau dasar perundang-undangan yang lama yakni UU No 14 Tahun 1992 yang telah diganti dengan UU No. 22 Tahun 2009, akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan suatu masukan berharga dalam membahas tentang pengertian pelanggaran lalu lintas. Ramdlon Naning sendiri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.³⁴

Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

1. Berperilaku tertib; dan/atau

³³ Naning Rondlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta: Bina Ilmu, 1983, hlm. 19.

³⁴ *Ibid* hlm.31

2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika ketentuan tersebut di atas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai criteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.

Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya “*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*” menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.³⁵

Apabila pernyataan tersebut di atas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat Sarjana Hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo, mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis- on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara.³⁶

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm.33

³⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm.22

Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.
2. Menimbulkan akibat hukum.

Maka dari berbagai pengertian di atas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.³⁷

Tujuan pembedaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pembedaan diperlukan untuk

³⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 81.

mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “*malim pasisionis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.³⁸

F. Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas termasuk perbuatan tindak pidana ringan, oleh karena itu masing-masing pelanggaran diancam dengan hukuman

³⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni 1992, Bandung, 2008, hlm.25.

pidana. Ancaman pidana terhadap beberapa jenis pelanggaran lalu lintas diatur mulai dari pasal 273 sampai dengan pasal 317 UU No. 22/2009

Yaitu :

Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan :

- (1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 274 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Pasal 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 276 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 277

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan : Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 278

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 279

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 280 :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281 :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 282 :

Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 283 :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284 :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285 :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, 94 klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 286 :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara pengandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 288 :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau surat tanda coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 289 :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 290

Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291

(1) Setiap orang yang mengendarai Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 96 (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap orang yang mengendarai Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 292

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 294

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 295

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 296

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 298

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 299 Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik bendabenda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 300

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang:

- a. tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c;

- b. tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d; atau
- c. tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf e

Pasal 316 :

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan.

Faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu:³⁹

1. Faktor Manusia
2. Faktor Kendaraan
3. Faktor Kondisi Jalan Raya

³⁹ Suwardjoko Probonagoro Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung, Penerbit ITB, hlm.108

Pencatatan data pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di Indonesia belum cukup lengkap untuk bisa dianalisis guna menemukan sebab musabab kecelakaan lalu lintas sehingga dengan tepat bisa diupayakan penanggulangannya. Penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan dalam tiga unsur yaitu manusia, jalan, dan kendaraan, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hampir semua pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas penyebab utamanya adalah pengemudi.

Penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas juga dipertegas oleh pernyataan Hobbs penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh manusia, yang mencakup psikologis manusia, sistem indra seperti penglihatan dan pendengaran, dan pengetahuan tentang tata cara lalu lintas. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu.⁴⁰

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah seharusnya diganti tetapi tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat berhubungan erat dengan teknologi yang

⁴⁰ Hobbs F.D, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Jogjakarta, Gajahmada University Press, hlm. 334

digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk faktor kendaraan, perawatan dan perbaikan kendaraan sangat diperlukan, di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara teratur.

Faktor terakhir adalah faktor jalan, hal ini berhubungan dengan kecepatan rencana jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya media jalan, dan jarak pandang serta kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor. Hujan juga mempengaruhi kinerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh dan jalan menjadi lebih licin. Selain itu, jarak pandang juga terganggu dengan adanya asap dan kabut, terutama di daerah pegunungan. Hal ini mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek.

Faktor jalan juga dipertegas oleh pernyataan Suwardjoko bahwa kondisi jalan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak, tikungan jalan yang tajam, tetapi faktor jalan dapat dikurangi dengan rekayasa jalan yang sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku para pengguna jalan dan mengurangi atau mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas.

Ketiga faktor tersebut, faktor manusia merupakan penyebab pelanggaran lalu lintas yang paling tinggi karena faktor manusia berkaitan erat dengan etika, tingkah laku, dan cara berkendara di jalan

raya termasuk jalan tol. Bentuk pelanggaran itu sendiri merupakan bagian dari kelalaian seseorang dalam bertindak dan mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Mereka sering mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan kepentingan umum. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak membawa SIM, STNK, helm, menerobos lampu merah, memarkir kendaraan sembarangan, dan sebagainya.

G. Penerapan Pengaturan E-Tilang

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.

Berdasarkan ketiga fungsi utama di atas, aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggar tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh

data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomer dua.

E-Tilang atau E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah sistem tilang elektronik yang memanfaatkan sistem CCTV sebagai pengawasnya alih-alih polisi yang bertugas di jalanan. Apabila ada kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas dan tertangkap CCTV, petugas yang memantau di monitoring room akan merekam dan mencatat nomor plat kendaraan. Pemilik plat kendaraan akan diberikan surat tilang dan harus membayar denda tersebut via bank dalam jangka waktu tujuh hari.

Penerapan E-Tilang memiliki landasan hukum yang kuat yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5, tentang transaksi elektronik dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mekanisme E-Tilang atau Tilang Elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah di-download dan sign in sesuai dengan user dan password yang dimiliki. Alur proses E-Tilang di antaranya :

- a. Polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas. Kemudian polisi memasukkan data tilang pada aplikasi E- Tilang. Pelanggar harus memberikan data yang benar, berupa nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel, karena proses selanjutnya

mebutuhkan nomor ponsel yang valid. Pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pengemudi.

- b. Setelah didata, pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang. Notifikasi berupa SMS ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan juga nominal pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar. Pembayaran bisa dilakukan di jaringan perbankan mana pun.
- c. Setelah membayar, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita, bisa berupa SIM, STNK, atau kendaraannya, dengan menunjukkan bukti pembayaran.
- d. Pelanggar selanjutnya akan mendapatkan notifikasi SMS berisi informasi putusan dan jumlah denda. Di sana juga terdapat jumlah uang yang tersisa dari denda maksimal yang telah dibayarkan sebelumnya.
- e. Sisa denda tilang ini dapat diambil di bank dengan menunjukkan SMS dari Korlantas atau bisa juga ditranser ke rekening pelanggar.

Tata cara pembayaran tilang elektronik atau E-Tilang yaitu dilakukan sesuai nomor BRIVA (*BRI Virtual Account*) yang tertera sehingga pada setiap pelanggar angka nominal yang tertera di BRIVA berbeda-beda. Ada beberapa pelanggar yang salah faham mengenai nomor BRIVA yang didapatnya, mereka mengira bahwa nomor yang

didapatnya tersebut adalah nomor rekening tilang, sehingga kebingungan ketika melakukan proses pembayaran.

Pembayaran denda tilang dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui teller BRI, ATM BRI, mobile banking BRI, internet banking BRI, melalui EBC BRI hingga bisa juga menggunakan ATM dari bank lain.

Penerapan E-Tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas. Namun, belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-Tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Belum dapat dikatakan bahwa E-Tilang ini efektif karena penerapan E-Tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-Tilang selanjutnya. Namun, pilihan untuk menerapkan E-Tilang sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pelaksanaan E-Tilang keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan

kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan), sehingga mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar. Karena sistemnya sekarang sudah mudah, masyarakat cukup melakukan pembayaran di Bank, sehingga mengurangi transaksi kecurangan yang dilakukan oleh petugas dan mengurangi tindakan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme).

Adanya E-Tilang tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala pelanggaran lalu lintas akan tercatat secara rigid oleh sistem dari input hingga outputnya. Sehingga tidak ada data penanganan tindakan pelanggaran yang terlewat. Dan pastinya jika ada hal yang mengganjal mengenai data yang ada pasti dapat dilacak dengan lebih mudah.

Penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa Etilang ini efektif karena penerapan E-tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-tilang selanjutnya³⁹. Namun, belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat.

Sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. E-tilang memiliki kelebihan pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya adalah sistem ini sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem tilang elektronik (E-tilang) itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Khususnya di kepolisian yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju polisi yang profesional, modern dan dapat dipercaya.

Program aplikasi E-tilang dianggap mampu menjawab atas apa yang menjadi pemberitaan di media elektronik maupun media sosial tentang perilaku menyimpang oknum anggota Polri dalam melakukan aksi pungutan liar (Pungli) terhadap para pelanggar lalu lintas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data secara langsung di lapangan (masyarakat) untuk mendapatkan data primer.⁴¹

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian hukum empiris (*Sosio-Legal*) ini disebut *sosio-legal approach* yaitu yang melakukan pendekatan penelitian dengan mengkaji keterkaitan hukum dengan intraksi, perilaku dan atau sikap dari masyarakat terhadap hukum tertentu.

C. Informan Penelitian

Adapun metode penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *Purposive*, yaitu informan yang ditentukan sendiri berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan pendidikan. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

1. Kasat Lantas Polresta Kota Bengkulu
2. 3 Orang Polisi Lalulintas Polresta Kota Bengkulu
3. 5 orang Pelanggar Lalulintas di Polresta Kota Bengkulu

⁴¹Soejono Soekanto Dan Sri Majumi, 1986, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 14-15

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan menjaga keabsahan (validitas) data, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan mempergunakan beberapa metode, yaitu

a. Studi Dokumentasi

Yaitu mengupulkan data melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, tulisan para ahli seperti makalah, artikel, kertas kerja maupun majalah yang ada relevansinya dengan objek penelitian.

Data yang diperoleh dari studi dokumentasi dipergunakan sebagai bahan hukum. primer (bahan hukum yang mengikat) dan bahan hukum sekunder (teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum lainnya).

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Data lapangan diperoleh dari hasil wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden⁴². Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara bebas dan mendalam (*in depth interview*) kepada informan yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini.

E. Metode Analisa Data

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam

⁴² Masri Singarimbun, *Op Cit.* Hlm.145

bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasi⁴³. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak awal sebelum penelitian lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

⁴³ *Ibid* Hlm.213

BAB IV

PENERAPAN E-TILANG LALU LINTAS OLEH SATLANTAS TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIWILAYAH HUKUM KOTA BENGKULU

A. Penerapan E-Tilang Lalu Lintas oleh SATLANTAS Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas Dan Angkutan Jalan Di wilayah Hukum Kota Bengkulu

Penerapan e-tilang tergolong baru dan masih di uji coba khususnya di wilayah hukum kota Bengkulu yang penerapannya masih tetap menggunakan aparat sebagai petugas pelaksana di lapangan. Pelanggaran yang terjadi di Kota Bengkulu. Di Polres Kota Bengkulu Mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebelumnya, sebanyak 2.907 pelanggar lalu lintas terjaring Operasi Zebra Nala 2023 di Kota Bengkulu. Total pelanggar lalu lintas yang ditilang manual mencapai 105 orang pelanggar lalulintas. Sedangkan yang dikenakan tilang elektronik, atau melalui ETLE yaitu sebanyak 316 pelanggar lalulintas. Sisanya yaitu sebanyak 2.486 pelanggar lalu lintas hanya diberi sanksi teguran saja oleh pihak kepolisian. Jumlah pelanggar lalu lintas yang terjaring saat Operasi Zebra Nala tersebut tentunya mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Pada tahun 2022 lalu, jumlah pelanggar lalu lintas yang terjaring saat Operasi Zebra Nala hanya mencapai 939 orang. Angka tersebut tentunya mengalami peningkatan

hingga 210 persen jika dibandingkan tahun 2022 lalu. Begitu juga untuk pelanggar yang dikenai sanksi tilang manual yang di tahun 2022 lalu masih dilarang. Sehingga jika dibandingkan dengan data pelanggar yang dikenai tilang manual pada tahun ini yang mencapai 105 pelanggar, tentu angka ini jika dipersentasekan angkanya mencapai 100 persen. Sedangkan untuk tilang melalui ETLE, mengalami peningkatan sebesar 48 persen jika dibandingkan tahun lalu, yang hanya berada di angka 214 pelanggar. Jumlah pelanggar lalu lintas yang mendapat sanksi teguran mengalami peningkatan sebesar 243 persen.

Salah satu kasus yang diselesaikan oleh satuan lalu lintas Polresta Bengkulu, dilakukan oleh petugas lapangan satuan lalulintas Fahrul Razi, terhadap pelaku yang tidak menggunakan helm di persimpangan lima Kota Bengkulu. Saat sedang bertugas Petugas Fahrul Razi melihat seorang pengendara kendaraan berhenti di persimpangan lampu lalu lintas simpang lima tidak menggunakan helm. Sehingga petugas datang menghampiri pengendara tersebut, dan meminta pengendara itu untuk menepi di bahu jalan. setelah pelanggar menepi petugas menjelaskan kepada pelanggar apa yang membuat ia di mintak untuk menepi dan menjelaskan pelanggaran yang telah dilakukannya. Setelah itu petugas melakukan pembuatan surat tilang kendaraan untuk pelanggar dengan barang sitaan SIM dan STNK pelanggar. Petugas Fahrul Razi menjelaskan tahap yang harus dilakukan pelanggar untuk mengambil SIM dan STNK yang menjadi barang sitaan. Dengan cara membayar denda tilang yang

telah di buat di surat tilang. Mekanisme pembayaran denda tilang juga dijelaskan oleh petugas Fahrul Razi dengan cara membawa bukti tilang ke Bank BRI.

Kesadaran masyarakat sendiri masih kurang anantara lain :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas.

Kesadaran ini dapat dilihat dari banyaknya bentuk pelanggaran tentang lalu lintas yang terjadi, berdasarkan keterangan dari beberapa pelaku pelanggaran lalu lintas, mereka secara sadar dan mengetahui syarat untuk berkendara di jalan raya, akan tetapi mereka mengagap bahwa itu bukan suatu kesalahan.

2. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui atau memiliki surat-surat kendaran dengan lengkap.

Hal ini terjadi karna masyarakat masih kurang kesadaran diri lebih tepatnya tidak mengetahui tentang tata cara perlengkapan administrasi kendaraan pribadi, sehingga banyak kendaraan yang sudah sah berpindah tangan / berpindah kepemilikanya tidak di balik nama atas pemiliknya yang baru.

3. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mau mematuhi aturan berlalu lintas, sehingga apabila tertangkap melakukan pelanggaran lalu lintas mengambil jalan pintas dengan cara melakukan suap.

Padahal apabila terjadinya suatu tindak pelanggaran di lalu lintas tentunya disebabkan oleh perilaku pengendara bermotor yang kurang memperhatikan keselamatan di jalan. Untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas di kota Bengkulu serta menghilangkan stigma masyarakat maka Satuan unit Lalu Lintas Kota Bengkulu, menerapkan Sistem E-tilang Lalu lintas di kota Bengkulu. Hal ini sebagaimana digariskan didalam sasaran kebijakan operasional Polri di bidang lalu lintas Tahun 2015 (Peraturan Kapolri Nomor: Kep/408/V/2014) dengan sasaran sebagai berikut:“terwujudnya pelayanan Polantas dalam penyelesaian perkara tindak pidana LakaLantas yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepolisian”.

Pendekatan Sistem Merupakan cara berpikir yang digunakan dalam pengelolaan pekerjaan. Pendekatan system menyediakan kerangka berpikir untuk menganalisis tugas dalam kegiatan manajemen pada organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien Organisasi dapat dianggap sebagai sub sistem dari lingkungan sosiokultural yang lebih luas. pendekatan sistem memberikan suatu model untuk memikirkan hubungan-hubungan dalam organisasi. Semua organisasi memperoleh input, mentransformasikannya dengan cara mengembalikannya dalam bentuk output pada lingkungan. Adapun manfaat teknologi informasi dalam peningkatan kinerja profesional Polri yaitu :

1. Dapat meningkatkan pengetahuan personil Polri yang mengemban tugas terkait penegakan hukum terhadap

pelanggaran lalu lintas dan juga dapat melakukan senengitas dengan instansi terkait ataupun masyarakat.

2. Dapat memberikan ruang kesempatan untuk menyalurkan informasi secara langsung, mengatur komunikasi secara teratur, berpartisipasi dalam forum dengan rekan kerja maupun dengan masyarakat.
3. Dengan memanfaatkan teknologi, pekerjaan atau tugas dapat dilaksanakan dengan lebih baik, lebih cepat dan efisien.

E-tilang mulai disosialisasikan di Kota Bengkulu pada tahun 2021 tepatnya pada bulan maret, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengarahannya kepada aparat Satuan Lalu lintas terhadap peraturan lalu lintas bersifat elektronik atau yang lebih di kenal dengan E-tilang. Selain itu sasaran sosialisannya ini juga di tujukan pada lingkungan masyarakat. Titik lokasi sosialisasinya kepada masyarakat melalui kecamatan seluruh kota Bengkulu dan lingkungan sekolah serta beberapa kantor instansi pemerintahan dan swasta yang ada di Kota Bengkulu.

E-Tilang merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan digitalisasi dari proses tilang yang sebelumnya dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas di Indonesia. E-Tilang dinilai lebih efektif dan efisien dalam membantu mengurangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi dengan memanfaatkan teknologi dan mendigitalisasi seluruh proses tilang

Tilang yang dilakukan sebelumnya adalah tilang konvensional yang berarti petugas melakukan semuanya secara manual dan belum menghasilkan dampak yang signifikan, hal itu karena pengelolaan sistem tilang belum dilakukan dengan baik yang mengakibatkan tidak memberikan efek jera bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum masyarakat dan oknum petugas kepolisian untuk saling bersepakat agar dapat lepas dari sanksi hukum yang dilakukan tanpa mengikuti atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dengan begitu pemberlakuan E-Tilang yang merupakan digitalisasi daritilang sebelumnya diharapkan menuai hasil berupa ketertiban masyarakat terhadap aturan yang berlaku dalam berkendara dan berlalu lintas.

Penerapan E-Tilang dengan sistem ETLE juga dapat mewujudkan sikap aparat penegak hukum yang konsisten dan berintegritas saat sedang melaksanakan tugas dan melakukan wewenangnya dalam penegakan hukum dan norma lalu lintas.

Maret 2021 sistem E-tilang di Kota Bengkulu mulai melakukan Masa uji coba penerapannya. Masa uji coba ini meliputi dua titik sasaran E-tilang yaitu di Simpang Lima Kota Bengkulu. Titik ini dipilih berdasarkan jumlah pelanggaran per bulan februari 2021 di Simpang lima kota Bengkulu terjadi 124 bentuk Pelanggaran Lalu Lintas dan Simpang Lima Kota Bengkulu terjadi 253 pelanggaran Lalu Lintas. Uji

coba ini menggunakan Kamera CCTV sebagai Pemantau dan Pembayaran Denda E-tilang terhadap Pelaku Pelanggaran menggunakan Pihak Ke tiga yang telah di setujui, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Selama masa Uji coba E-tilang dari bulan Maret sampai dengan bulan April 2021, di dua titik lokasi tersebut. Bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi mengalami banyak penurunan jumlah temuan pelanggaran yaitu pada Simpang Lima Kota Bengkulu turun menjadi 83 kasus Pelanggaran Lalu Lintas dan Simpang Lima Kota Bengkulu menjadi 168 Kasus Pelanggaran Lalu Lintas. Ini merupakan hasil yang sangat memuaskan dalam masa uji coba E-tilang di Simpang Lima Kota Bengkulu. Selain itu pihak layanan pengaduan dan layanan, di satuan Unit Satuan Lalu lintas Kota Bengkulu pun mengalami masukan yang positif dari masyarakat dikarenakan praktik pungli dan suap yang terjadi di lingkungan Lalu Lintas tersebut mengalami penurunan atau bisa dikatakan tidak ada.

Sehingga system E-tilang di Kota Bengkulu Memasuki tahap penerapan secara keseluruhannya pada bulan Mei 2023. Di mulai dari pemasangan alat operasional penunjang E-tilang dan titik-titik pemasangan serta persiapan aparatnya sendiri antara lain :

1. Meletakkan kamera CCTV biasa untuk memantau kepadatan lalu lintas di semua titik Persimpangan di kota Bengkulu dan meletakkan di jalanan padat.

2. Hasil dari rekaman ini di gunakan sebagai bukti suatu bentuk tindak pelanggaran oleh aparat satuan lalu lintas untuk menindak suatu pelanggaran di jalan raya selain itu kamera ini di gunakan sebagai pemantau arus lalu lintas di kota Bengkulu.
3. Memasang kamera foto otomatis (ETLE) untuk mengambil dan merekam gambar atau bentuk pelanggaran secara otomatis. Ada beberapa titik di kota Bengkulu yang menjadi pantauan kamera ETLE lalu lintas Antara lain : Simpang lima, Simpang Lampu Merah Polda, Pantai Panjang , Simpang Lampu Merah Pagar dewa, Simpang Lampu Merah KM.8
4. Pemasangan Kamera ETLE di titik ini bukan tanpa alasan, melainkan di kedua puluh tujuh persimpangan ini sangat ramai dipenuhi pengguna lalu lintas dan banyak pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di titik ini.
5. Server pengawasan ini langsung terhubung dengan Regional *Traffic Management Center* (RTMC) Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu, selaku Operator dan Penindak Dilapangan.
6. Jam operasional pemantauan menggunakan CCTV berlaku mulai dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 18.00 Wib.

E-tilang yang berlaku sebagai system baru dalam penanganan di lingkungan Lalu lintas Kota Bengkulu, sehingga apabila ada terjadi bentuk pelanggaran lalu lintas setelah system E-tilang ini berlaku maka Mekanisme nya:

1. Saat terjadi pelanggaran di titik yang terpantau oleh kamera CCTV pada jam operasional. Pihak Operator Pengawas di RTMC Satuan Lalu Lintas Polda Bengkulu akan memberitahukan ke pada Aparat Satuan Unit Lalu Lintas yang berjaga di Lokasi Temuan Pelanggaran yang tertangkap CCTV menggunakan HT (Alat komunikasi internal polri). Ini merupakan suatu tindakan awal yang di lakukan oleh pihak pengawas kepada polisi yang berjaga di daerah yang terjadi pelanggaran lalu lintas.
2. Aparat yang berjaga akan menghampiri pelanggar yang tertangkap Kamera CCTV tersebut dan memberitahukan bahwa Pelanggar telah melakukan pelanggaran Lalu Lintas.
3. Pelanggaran yang diberikan oleh aparat satuan lalu lintas ini, merupakan tahapan lanjutan dari laporan yang di sampaikan oleh pihak operator pengawas di operator RTMC dengan bukti rekaman CCTV (Di tunjukan kepada pelanggar, apabila pelanggar tidak terima di berhentikan oleh petugas satuan Lalu lintas)
4. Setelah dua tahap awal dilaksanakan, maka petugas satuan lalulintas memberitahukan sanksi pelanggaran yang disangkakan dan menjelaskan tata cara penyelesaian perkara dengan alternatif :

- a. Petugas memberikan batasan waktu yang tertera di blangko tilang unt membayarkan denda sesuai pasal yang di langgar. Seperti 2 minggu setelah ditilang untuk melunasi denda tersebut melalui Bank BRI. Dan setelah itu dapat mengambil barang sitaan pelanggardi kantor satlantas Polresta Bengkulu.
- b. Apabila pelanggar tidak membayar denda tilang tersebut melewati batas waktu yang di tentukan oleh petugas, maka barang sitaan pelanggar harus di ambil di kantor kejaksaan dengan melampirkan bukti pembayaran. untuk membayarkan uang denda tilang yang disesuaikan dengan tabel denda tilang ke Bank BRI untuk tetap dapat melakukan pembayaran secara manual di kantor BRI atau dapat melakukan pembayaran melalui sarana ATM/EDC yang berada di kantor BRI atau bahkan melalui situs website dari salah satu instansi penegak hukum yang diakses langsung oleh masyarakat dengan memasukkan kode Polres dan nomor seri lembar tilang untuk menjadi dasar dilakukan pembayaran.
- c. Pada saat pelanggar membayar denda tilang melalui sarana elektronik yang digunakan, maka *server* BRI akan mengirim *message* ke *core system* untuk melakukan

pencatatan atau pengkreditan ke rekening titipan denda tilang.

- d. Seketika pelanggar melakukan pembayaran pada *website* maupun ATM/EDC, maka akan langsung terlihat pada *website* masing-masing instansi penegak hukum sehingga pihak kejaksaan dan pengadilan tidak perlu lagi melakukan penginputan data karena telah secara otomatis terdata telah melakukan pembayaran titipan denda tilang.
- e. Bukti pembayaran melalui ATM/EDC yang ada dengan dikeluarkannya struk pembayaran akan menjadi dasar dilakukannya penukaran titipan barang bukti kendaraan ataupun surat kendaraan yang dikuasai oleh pihak kepolisian, demikian pula sebaliknya apabila masyarakat melakukan pembayaran jika perkaranya diputuskan secara *verstek*. Petugas kepolisian akan mengambil lembar tilang warna biru dari pelanggar dan dapat langsung menukarkan barang bukti dan surat tilang beserta struk pembayaran akan diserahkan ke kantor kejaksaan sebagai bukti telah dibayarnya titipan denda tilang.
- f. Apabila terjadi kelebihan uang denda tilang yang telah dibayarkan tersebut, maka proses pengembalian sisa denda tilang milik masyarakat akan segera langsung ditransfer oleh pihak BRI ke nomor rekening pelanggar atau apabila

masyarakat tidak memiliki nomor rekening karena membayar titipan denda tilang langsung di kantor BRI secara manual maka masyarakat dapat mengambil sisa denda tilang tersebut dengan menunjukkan KTP/kartu tanda pengenal lainnya serta foto copy lembar tilang yang dimilikinya.

5. Setelah pelanggar/keluarga pelanggar/wakil pelanggar membayarkan denda tilang yang harus dibayarkan, maka akan tampil secara otomatis berapa jumlah denda yang harus dibayarkan dengan hanya mengetikkan nomor seri lembar tilang yang diketahuinya, pada layar ATM/EDC.
6. Setelah itu bukti pembayaran di laporkan kembali kepada Unit Satuan Lalu Lintas Polresta Bengkulu untuk mengambil barang yang di tahan sebagai jaminan saat pelanggar di tilang.

Setelah pembayaran dilakukan maka akan langsung terdata dan terhubung dengan seluruh jaringan *website* dari masing-masing instansi penegak hukum, sehingga baik bendahara materiil tilang/Baur tilang dari masing-masing satuan lalu lintas yang telah menyetorkan berkas tilang, maupun hakim dan jaksa penuntut dari masing-masing tugasnya maupun masyarakat dapat memonitor secara langsung daftar nama pelanggar yang seketika itu juga telah atau masih belum melakukan

pembayaran denda tilang dari mesin ATM/EDC ataupun melalui sarana *website* dimanapun pembayaran dilakukan.

Dengan menerapkan sistem pembayaran denda tilang melalui ATM/EDC secara *online* ini, maka diharapkan tidak terjadinya lagi keanekaragaman kebijakan instansi penegak hukum di masing- masing daerah untuk boleh/tidaknya penitipan denda tilang, sehingga dapat lebih meringankan beban masyarakat untuk lebih menghemat waktu dan biaya tanpa harus datang ke sidang pengadilan.

Berdasarkan Perma No 12 Tahun 2016, tidak ada lagi persidangan untuk pelanggaran Lalu Lintas. Apabila pelanggar tidak setuju / merasa keberatan dengan Sanksi dan Denda tilang yang telah di berikan Aparat Satuan Lalu Lintas Maka Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas boleh mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan terhadap keberatannya tentang sanksi dan denda tilang.

Selain tempat yang di jelaskan di atas memang masih ada berbagai tempat di kota Bengkulu yang masih belum memiliki atau terpantau kamera CCTV ini disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam pemberlakuan sistem E-tilang.

Untuk daerah di kota Bengkulu yang belum memiliki kamera CCTV, penerapan e- tilang tetap dilaksanakan dengan sistem pembayarannya saja secara online. Dan temuan kasusnya berdasarkan aparat yang sedang bertugas di lapangan atau petugas yang sedang berpatroli di daerah

tersebut. dalam penerapan sanksi E- Tilang semua bentuk pelanggaran lalu lintas dapat di tindak selama terpantau oleh kamera pemantau CCTV.

Menurut Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang manual dan Elektronik mengemukakan bahwa, “Aplikasi e-tilang adalah sebuah program berbasis android yang digunakan petugas bersama-sama dengan aplikasi web oleh Bagian Administrasi (Banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan pembayaran online pada Bank yang ditujuk”

Mekanisme E-Tilang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi E-Tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim kemudian memberikan putusan dan Jaksa selanjutnya mengeksekusi putusan tersebut. Proses ini biasanya dilakukan selama seminggu atau dua minggu.
2. Petugas kepolisian selanjutnya memberikan surat konfirmasi ke pelanggar lalu lintas. Surat konfirmasi akan dikirim melalui POS ke alamat publik kendaraan bermotor untuk melakukan konfirmasi.
3. Pelanggar lalu lintas melakukan konfirmasi dengan batas waktu 8 hari setelah pelanggaran lalu lintas ke kantor

Sub Direktorat Penegakan Hukum atau dapat juga melalui situs web etle-pmj/info.id

4. Setelah melakukan konfirmasi, pelanggar akan diberikan blanko tilang dan nomor *Virtual Account* dengan kode pembayaran yang sudah diterima. Pelanggar kemudian diberikan kesempatan untuk membayar dendanya dengan beberapa fasilitas yang tersedia, seperti melalui e-banking, ATM, atau langsung datang ke teller bank. Pengguna lalu lintas yang melanggar diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai dengan Pasal yang sudah dilanggar.
5. Sesudah pembayaran diselesaikan, petugas yang sebelumnya menilang kemudian akan menerima notifikasi pada ponselnya yang menyatakan bahwa pelanggar lalu lintas tersebut sudah membayar denda tilang sesuai dengan pasal yang ia langgar.

Berdasarkan mekanisme E-Tilang di atas adalah, apabila pelanggar menggunakan kendaraan orang lain, maka yang tercatat pada sistem adalah kendaraan tersebut, dan pemilik kendaraan tersebut akan mendapatkan surat konfirmasi dari pihak kepolisian dan diminta untuk validasi. Namun, apabila pengguna tidak dapat dihubungi dan menghilang, maka pemilik kendaraan yang diwajibkan untuk membayar denda yang dikenakan. Hal tersebut sesuai dengan Hak Kebendaan, dimana pemilik barang memiliki tanggungan terhadap barang yang

dimilikinya. Apabila pemilik enggan membayar denda, maka denda tersebut akan menumpuk saat pembayaran pajak motor.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 penerapan tilang memiliki tujuan untuk mewujudkan etika berlalu lintas dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Maka apabila tetap menggunakan tilang konvensional dapat mengakibatkan tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan sulit untuk tercapai. Oleh karena itu, pemberlakuan E-Tilang merupakan inovasi yang baru dengan menggunakan alat elektronik untuk mencapai tujuan dari Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sistem E-Tilang juga terdapat kekurangan dimana ketika kendaraan yang tidak dilengkapi oleh nomor polisi maka akan menghambat sistem dalam mendeteksi pelaku pelanggar lalu lintas. Selain hal tersebut, banyak dari masyarakat yang dan pihak kepolisian yang belum mengerti bagaimana sistem e-Tilang dioperasikan. Faktor penghambat lain yang menyebabkan sistem sulit mendeteksi pelaku pelanggar lalu lintas adalah nomor polisi yang dipalsukan oleh pengguna kendaraan bermotor. Hambatan lain dalam sarana prasarana yaitu *smart phone* khusus yang terbatas, sehingga tidak seluruh anggota kepolisian yang bertugas menpatakan alat E-Tilang tersebut. Keterbatasan alat yang digunakan tersebut dikarenakan terbatasnya anggaran.

Penindakan tilang dengan E-Tilang juga belum sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, dimana dalam penanganan suatu perkara dapat diselesaikan dengan waktu singkat, sehingga proses peradilan tersebut tidak banyak ditunda atau diundur.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2016, pengadilan memutus perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga. Selain itu, pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2016, pelaksanaan sidang perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar, maka apabila pelanggar tidak dapat menghadiri persidangan, persidangan akan tetap dilanjutkan tanpa adanya penundaan sehingga proses peradilan menjadi cepat. Namun, dalam penerapannya E-Tilang membutuhkan dana yang cukup banyak sehingga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penerapan E-Tilang juga telah tertuang dalam Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan peralatan elektronik, tetapi dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang E-Tilang atau ETLE. Penerapan ETLE tentang alat bukti sudah diatur dalam Pasal 5 UU ITE dalam pasal tersebut menyebutkan bahan cetak dari informasi elektronik atau dokumen elektronik merupakan bukti yang sah. Kemudian dalam Pasal 184 KUHP dijelaskan tentang berbagai alat

bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, dan petunjuk. Hasil rekaman dari kamera CCTV ini berada sebagai bukti petunjuk sehingga sah digunakan dan tidak bertentangan dengan KUHAP.

B. Upaya yang dilakukan oleh SatLantas Polresta Bengkulu dalam melakukan penerapan E-Tilang Lalu lintas bagi pelanggar lalu lintas di wilayah Hukum Kota Bengkulu

Aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas Keamanan dan Ketertiban Negara diperlukan untuk mencegah hal tersebut diatas. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) selaku alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagaimana tertuang dalam tugas pokoknya yaitu pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana Polres yang bertanggung jawab menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup di bidang lalu lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal

12Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga mendukung upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan juga pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu Upaya yang dilakukan Anggota Kepolisian Satuan Lalu Lintas dalam pelaksanaan tugasnya adalah pembinaan lalu lintas jalan raya, sebagai upaya preventif dalam mencegah ketidaknyamanan dan ancaman keselamatan dalam berkendara, salah satu contoh perlengkapan yang harus ada ketika berkendara yaitu Helm SNI (Standar Nasional Indonesia). Pengendara diwajibkan membawa serta kelengkapan administrasi kendaraan berupa STNK dan bukti kecakapan/keterampilan berkendara berupa Surat Ijin Mengemudi. Pengendara yang tidak memenuhi kriteria aman dalam berkendara serta tidak membawa kelengkapan yang seharusnya ada ketika berkendara maka akan dikenakan pelanggaran lalu lintas yang selanjutnya akan dilakukan penindakan pelanggaran oleh Satuan Lalu Lintas.

Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis, hal ini sesuai dengan perannya, dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah hukuman berupa denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Ada tiga fungsi utama tilang yaitu *pertama* Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri, *kedua* Sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera, *ketiga* Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita, seperti SIM, STNK atau kendaraan.

ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) merupakan seperangkat alat elektronik yang menggunakan teknologi *Automatic License Plate Recognition* (ANPR) berupa kamera yang otomatis mendeteksi kendaraan bermotor dan pelanggaran lalu lintas. Pada masyarakat awam, istilah ETLE lebih dikenal dengan E-Tilang. E-Tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Dengan sistem E-Tilang, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar.

Setelah mendapat notifikasi pembayaran denda tilang, pelanggar dapat langsung menunjukkan kepada petugas bahwa tilang sudah terbayar,

kemudian pelanggar dapat mengambil barang sitaan dan melanjutkan perjalanan.

Hasil putusan sidang tilang tentang denda yang harus dibayar oleh pelanggar menunggu pelaksanaan sidang. Saat vonis di tetapkan oleh pengadilan tentang nominal denda tilang, pelanggar akan mendapatkan pemberitahuan berupa notifikasi dan pengembalian denda yang sudah di bayar pelanggar melalui rekening bank milik pelanggar.

Penerapan E-Tilang merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya.

Penggunaan Aplikasi E-Tilang di Wilayah Polresta Bengkulu lebih memudahkan para pelanggar untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang di hadapinya dengan reformasi birokrasi yang efektif serta kepastian hukum terhadap denda tilang yang di dapatkan oleh pelanggar. Kepastian hukum merupakan faktor yang paling menjadi sorotan dalam penindakan pelanggaran hukum, karena setiap pelanggar akan di kenakan sanksi denda yang sesuai dengan nominal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan angkutan jalan.

Pengadaan dan pemberlakuan etilang ini memang dirasa sangat diperlukan. Namun dalam pelaksanaannya tetap dibutuhkan pengawasan agar apa yang diharapkan tidak justru menjadi celah longgarnya penindakan pelanggaran lalu lintas dalam mencapai dan transparansinya. Polri berupaya memberikan sanksi yang mengandung efek jera tetapi mengandung unsur mendidik agar efektif dalam rangka menekan angka pelanggaran lalu lintas yang cenderung naik.

Dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien. Dalam Pasal 272 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Mengenai apa yang tertulis dalam pasal tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil *pertama* Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan *kedua* laporan dan/atau *ketiga* rekaman peralatan elektronik. Penerapan E-Tilang merupakan langkah baik yang diambil pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan E-Tilang keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan.

Penerapan E-Tilang dengan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) merupakan inovasi yang baru dari tilang konvensional dengan tujuan untuk memudahkan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas. Dengan kata lain, E-Tilang adalah sesuatu yang baru dan merupakan peningkatan dari tilang konvensional yang sebelumnya dilakukan oleh para petugas kepolisian sehingga perlu dipertanyakan apakah E-Tilang dengan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) sesuai atau tidaknya dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

Penerapan tilang elektronik ini berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik dan (2); pasal 249 ayat (3), pasal 272 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22/2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, dan serta PP Nomor 80/2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dimaksudkan untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung

jawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu untuk meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.

Beberapa jenis pelanggaran yang dideteksi melalui E-Tilang adalah pelanggaran ganjil-genap, pelanggaran marka dan rambu jalan, pelanggaran batas kecepatan, kesalahan jalur, kelebihan daya angkut dan dimensi, menerobos lampu merah, melawan arus, mengemudi dengan kecepatan melebihi batas, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dan menggunakan ponsel saat berkendara.

Adapun mekanisme kerja *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sebagai berikut: *pertama* apabila ada seorang pengemudi yang menerobos lampu merah, jenis pelanggarannya akan dimasukkan ke dalam aplikasi hingga muncul nomor akun dan penjelasan berapa denda yang harus dibayarkan. *Kedua*, nomor akun akan segera diberikan kepada pengemudi tersebut agar ia dapat melunasi denda ke bank yang sudah ditunjuk untuk membantu sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Tetapi sebelumnya, kepolisian bakal menahan barang bukti, mulai dari SIM atau STNK. *Ketiga* Aplikasi juga akan memberi informasi kepada petugas melalui tanda merah dan hijau. Warna merah tanda pelanggar belum membayar denda, sementara warna hijau bukti sudah dilunasi. Sistem tersebut juga bisa mempermudah proses

tilang tanpa harus datang sidang. *Keempat* jika sudah dibayar dan lampu aplikasi *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* menjadi hijau, pengendara dapat segera kembali mengambil barang bukti yang ditahan oleh petugas.

Faktor yang menjadi hambatan dalam Penerapan system E-Tilang Lalu Lintas di Kota Bengkulu yaitu :

1. Kurangnya Pemahaman E-Tilang Di masyarakat

Terdapat beberapa kasus dimana pelanggar menolak membayar menggunakan sistem E-Tilang dengan alasan mereka belum mengetahui jumlah dendanya berapa dan jika ada kelebihan uang tidak kembali. Padahal jika masyarakat mengetahui mekanisme Tilang Elektronik dimana sisa dari denda tilang akan dikembalikan lagi kepada pelanggar. Selain itu terdapat juga kasus dimana pelanggar yang menolak memberikan nomor handphone mereka karena menilai hal tersebut merupakan privasi dan menolak disebar

2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus surat tanda nomor kendaraan atau Bukti kepemilikan kendaraan yang belum di atas nama sendiri. Sehingga tidak terdeteksi di system.

3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengubah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, apabila kendaraan tersebut dibeli dari luar provinsi jambi untuk mengubah ke Nopol provinsi Bengkulu sehingga data tidak terekam di system.

Berdasarkan mekanisme E-Tilang diatas adalah, apabila pelanggar menggunakan kendaraan orang lain, maka yang tercatat pada sistem adalah kendaraan tersebut, dan pemilik kendaraan tersebut akan mendapatkan surat konfirmasi dari pihak kepolisian dan diminta untuk validasi. Namun, apabila pengguna tidak dapat dihubungi dan menghilang, maka pemilik kendaraan yang diwajibkan untuk membayar denda yang dikenakan. Hal tersebut sesuai dengan Hak Kebendaan, dimana pemilik barang memiliki tanggungan terhadap barang yang dimilikinya. Apabila pemilik enggan membayar denda, maka denda tersebut akan menumpuk saat pembayaran pajak motor.

Sistem E-Tilang juga terdapat kekurangan dimana ketika kendaraan yang tidak dilengkapi oleh nomor polisi maka akan menghambat sistem dalam mendeteksi pelaku pelanggar lalu lintas. Selain hal tersebut, banyak dari masyarakat yang dan pihak kepolisian yang belum mengerti bagaimana sistem e-Tilang dioperasikan.

Faktor penghambat lain yang menyebabkan sistem sulit mendeteksi pelaku pelanggar lalu lintas adalah nomor polisi yang dipalsukan oleh pengguna kendaraan bermotor. Hambatan lain dalam sarana prasarana yaitu *smart phone* khusus yang terbatas, sehingga tidak seluruh anggota kepolisian yang bertugas menpatakan alat E-Tilang tersebut. Keterbatasan alat yang digunakan tersebut dikarenakan terbatasnya anggaran.

Pengadaan sarana dan prasarana serta jaringan internet dalam mendukung pemberian informasi dan pelayanan publik masih ditanggung

oleh masing-masing instansi penegakan hukum dan bahkan mengandalkan partisipasi kemitraan masyarakat dan belum diatur dalam biaya anggaran secara terpusat hingga daerah.

Terjadinya kesalahan atau error data Dari informasi yang diperoleh bahwa database yang dimiliki oleh RTMC Polda Bengkulu/Polresta Bengkulu masih kecil sementara penggunaan aplikasi E-Tilang setiap hari digunakan baik oleh satlantas, pengadilan kejaksaan dan bank. Sehingga beberapakali terjadi gangguan server yang menyebabkan aplikasi error sampai terjadinya kesalahan jumlah nominal yang harus dibayarkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan E-tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas meliputi factor internal dan factor eksternal antara lain penerapan sistem dan metode yang digunakan dalam sinergitas pelayanan public sistem tilang guna efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas masih dilakukan secara manual, dimana masyarakat belum dapat melakukan pembayaran denda tilang melalui *website* maupun mesin ATM/mesin EDC karena belum dilakukannya koordinasi dan kerjasama antar instansi penegak hukum bersama pihak BRI maupun provider.

Sehingga diharapkan terjadi perubahan pada seperti kondisi yang diharapkan dimana dapat terlaksananya sistem pembayaran secara *online* serta pemberian informasi kepada masyarakat maupun pelayanan publik tilang dengan dengan cara mensinergikan tugas dan wewenang,

pengintegrasian *website* yang dimiliki oleh masing-masing instansi penegak hukum.

Dalam penerapan sanksi e-tilang lalulintas di wilayah Hukum Kota Bengkulu, terjadi berbagai kendala baik itu dalam aspek masyarakat, penegak hukum, sarana prasarana dan aspek pengetahuan itu sendiri. Sehingga pihak penegak hukum khususnya Satuan Lalu Lintas Polresta Bengkulu melakukan berbagai Upaya dalam mengurangi dan mengendalikan kendala tersebut:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap apa itu E-tilang yang dilakukan ke sekolah-sekolah, Kelurahan setempat serta radio serta social media baik itu media eletronik maupun cetak. Selain itu sosialisasi ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat bahwa pentingnya mengurus surat kelengkapan kendaraan serta balik nama surat kendaraan dan memberikan edukasi tentang peraturan berlalu lintas yang baik.
2. Menambahkan personil ahli dalambidang IT system E-tilang agar lebih banyak personil yang mengetahui bagaimana penerapan system e-tilang itu sendiri.
3. Mengajukan penambahan anggaran untuk menambah Alat Sarana dan Prasarana penunjang system penerapan E-tilang.
4. Selain itu Satuan Unit Lalu Lintas Polda Bengkulu juga melakukan Maintens Server Pemantau E-tilang Di kantor Pusat Satuan Lalulintas Polda Bengkulu/Polresta Bengkulu Secara rutin 2 minggu 1

kali, untuk mencegah terjadinya trouble pada computer server serta bertujuan untuk backup database, sehingga apabila terjadi *eror system* pada *computer server* pihak Operator pengawas tidak kehilangan seluruh data yang telah di dapat dan di simpan. selain itu juga menambahkan kapasitas data penyimpanan computer server tersebut secara berkala, untuk mengurangi resiko data overload/penuh yang di tinjau dari banyaknya kasus yang di tangani oleh satuan lau lintas Polda Bengkulu/Polresta Bengkulu.

Pada dasarnya penerapan tilang elektronik baru-baru ini diberlakukan di Kota Bengkulu. Kurangnya sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian menyebabkan banyaknya masyarakat yang kurang tahu atau bahkan tidak mengetahui bahwa telah ditetapkan tilang elektronik di Kota Bengkulu. Minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat membuat pemerintah menghadapi beberapa hambatan.

Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas tidak sepenuhnya kesalahan ada pada masyarakat, akan tetapi sebagian lagi dari pemerintah yang tidak memberikan pemahaman yang khusus terkait tentang penerapan tilang elektronik ini. Sebagian lagi masyarakat hanya mendapatkan informasi melalui sosial media. Dengan memperluas informasi tentang penerapan ini, pihak kepolisian dan pemerintah kota Bengkulu mampu bekerjasama dan melibatkan masyarakat secara langsung

dalam menanggulangi dan mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan berlalu lintas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan E-Tilang Lalu Lintas oleh SATLANTAS Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas Dan Angkutan Jalan Di wilayah Hukum Kota Bengkulu yaitu untuk mengatasi berbagai persoalan terkait pelaksanaan tilang atas pelanggaran lalu lintas selain itu E- tilang merupakan suatu system penunjang yang akan membantu ke efisienan bagi aparat penegak hukum khususnya di bagian Lalu Lintas dalam menjalani penegakan hukum Lalu lintas, serta mengurangi sentuhan langsung dari aparat satuan lalu lintas kepada pelanggar lalu lintas di bagian pembayaran sanksi tilang sehingga dapat mengurangi stigma masyarakat terhadap aparat lalu lintas yang identik dengan suap dan pungli.

Proses Tilang elektronik (E-Tilang) secara keseluruhan tidak jauh berbeda dengan tilang biasa, hanya saja dalam sistem E-Tilang pembayaran denda tidak dilakukan secara manual dan data pelanggaran dimasukkan dalam perangkat elektronik. Adapun mekanisme singkat E-Tilang sebagai berikut :

- a. Petugas melakukan penindakan terhadap pelanggar
- b. Petugas memasukkan data pelanggaran ke dalam aplikasi ETilang

- c. Pelanggar mendapat sms nomor pembayaran
- d. Pelanggar membayar dan mengambil bukti pembayaran.
- e. Pelanggar menyerahkan bukti pelanggaran untuk ditukarkan dengan barang bukti yang disita
- f. Pengadilan memutuskan nominal denda tilang dan kejaksaan mengeksekusi putusan siding
- g. Pelanggar mendapat sms jika terdapat sisa pembayaran denda.

2. Upaya yang dilakukan oleh SatLantas Polresta Bengkulu dalam melakukan penerapan E-Tilang Lalu lintas bagi pelanggar lalu lintas di wilayah Hukum Kota Bengkulu yaitu :

Dalam penerapan sanksi e-tilang lalu lintas di wilayah Hukum Kota Bengkulu , terjadi berbagai kendala baik itu dalam aspek masyarakat, penegak hukum, sarana prasarana dan aspek pengetahuan :

- b. Sosialisasi masyarakat Tentang E-tilang dan Surat Kendaraan.
- c. Penambahan CCTV Di Jalan.
- d. Penambahan personil Ahli IT sistem di Bidang Lalu Lintas.
- e. Penambahan Anggaran Penerapan E-tilang.
- f. Penambahan dan Perawatan Komputer Server secara Berkala

Masalah utama dalam Penerapan Sanksi E-tilang terletak Pada Kurang taunya masyarakat itu sendiri terhadap E-tilang, Sehingga Bentuk Upaya

yang di lakukan pemerintah dan Satuan Lulintas dengan sosialisasi dapat membantu berlakunya system E-tilang secara Efisien.

B. Saran

1. Sosialisasi yang kurang. Kurangnya sosialisasi mengenai E-Tilang dengan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law enforcement*) menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya paham atau mengerti tentang tata cara kerja dari E-Tilang. Perlunya sosialisasi agar masyarakat memahami tentang mekanisme E-Tilang yang benar dan dapat memanfaatkannya. Perlu diperbanyak dan diprioritaskan pemasangan CCTV di jalan raya yang memiliki persimpangan di wilayah Polresta Bengkulu sehingga dalam hal tersebut akan memudahkan petugas kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas secara merata.
2. Disarankan agar terintegrasinya data base pelaksanaan E-Tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Hal ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dan jumlah denda tilang yang di vonis secara *verstek* termasuk.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, "Pelanggaran Lalu Lintas", Kamus Hukum, (Bandung: Citra Umbara, 2008)
- Agus Rahardjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.
- Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Barda Nawawi Arif , Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip. 1984.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Undip, Semarang, 1996.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),
- Dellyana, Shant., Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty 1988
- Guntur Setiawan, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan, Jakarta, Balai Pustaka 2004
- Djarwanto PS, 1990, Pokok Metode Riset Dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi, Yogyakarta, Liberty.
- Harkristuti Harkrisnowo, Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Konteks Indonesia, Pusaka Indonesia, Medan, 2002.
- Hobbs F.D, 1995, Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas, Jogjakarta, Gajahmada University Press Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Mohammed Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 2008.
- Naning Rondlon, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin

Penegak Hukum dan Lalu Lintas, Jakarta: Bina Ilmu, 1983

Nurdin Usman , konteks implementasi berbasis kurikulum , Jakarta, Grasindo 2002.

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, , Sinar Grafika, Jakarta, , 2006

R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta

Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, Asas-asas Hukum Pidana, Ujung Pandang: Umitho Press, 1989.

Ramdlon Naning, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas, Surabaya: Bina Ilmu, 1983

Soejono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama, Jakarta : Rajawali, 1982.

Soerjono Soekanto, Teori Yang Murni Tentang Hukum, PT. Alumni, Bandung, 1985,

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005

Soejono Soekanto Dan Sri Majumi, 1986, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali Press, Jakarta

Subekti..Kamus Hukum. Jakarta.Pradnya Paramita, 1983. Suwardjoko P. Warpani..Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Institute Teknologi Bandung 2002.

Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

PP Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor DiJalan